

СТЕКЛООБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА СТЕКОЛ В СИСТЕМЕ As₂Se₃ – Er**Ильясы Т.М.***кафедра «Общей и неорганической химии,
Бакинский государственный университет, Баку, д.х.н., проф.***Мамедов М.Э.***кафедра «Общей и неорганической химии,
Бакинский государственный университет, Баку, магистр***Исмаилов З.И.***кафедра «Общей и неорганической химии,
Бакинский государственный университет, Баку, к.т.н., доцент***Гахраманова Г.Г.***кафедра «Общей и неорганической химии,
Бакинский государственный университет, Баку, лаборант***GLASS FORMATION AND PROPERTIES OF GLASSES IN THE SYSTEM As₂Se₃ – Er****Pyasly T.,***Department of General and Inorganic Chemistry,
Baku State University, Baku, Doctor of Chemical Sciences, Prof.***Mamedov M.,***Department of General and Inorganic Chemistry,
Baku State University, Baku, master's degree***Ismailov Z.,***Department of General and Inorganic Chemistry,
Baku State University, Baku, Ph.D., Associate Professor***Gahramanova G.***Department of General and Inorganic Chemistry,
Baku State University, Baku, laboratory assistant***АННОТАЦИЯ**

На основании результатов комплексного физико-химического анализа построена микро-диаграмма плавкости системы As₂Se₃ – Er.

Выявлено, что в системе существует область стекла. Анализируя значения макроскопических свойств предложено образование новых структурных единиц в стеклах кроме тригональных AsSe_{3/2}

Установлено, что полученные стекла высокоомные вещества и имеют “р” тип проводимости и с повышением температуры и концентрации Эрбия увеличивается проводимость стекол. В стеклах не наблюдается примесная область в исследованном интервале.

ABSTRACT

Based on the results of a comprehensive physicochemical analysis, a micro-diagram of the fusibility of the As₂Se₃ – Er system was constructed.

It was revealed that there is a glass region in the system. Analyzing the values of macroscopic properties, the formation of new structural units in glasses other than trigonal AsSe_{3/2} was proposed

It has been established that the resulting glasses are high-resistivity substances and have a “p” type of conductivity, and with increasing temperature and Erbium concentration, the conductivity of the glasses increases. There is no impurity region observed in the glasses in the studied range.

Ключевые слова: синтез, электропроводимость, температура, кристаллизация, стеклообразование.

Keywords: synthesis, electrical conductivity, temperature, crystallization, glass formation.

Халькогенидные полупроводниковые стекла являются перспективными материалами для электронной техники [1–5]. Наиболее характерными представителями этого класса соединений являются трисульфид (As₂S₃) и триселенид (As₂Se₃) мышьяка, а также стеклообразные вещества на основе этих стеклообразующих соединений.

Стеклообразные материалы принадлежат к большой группе неорганических материалов, имеющих все большее значение в современной электронной промышленности. Разработка методов синтеза многофункциональных веществ высокой

чистоты – важнейшая проблема современной неорганической химии. К этим веществам относятся халькогениды р-элементов III–V группы Периодической Системы, обладающие полупроводниковыми свойствами [6–8].

Комплексные исследования физических и физико-химических свойств новых халькогенидных стеклообразных полупроводников, связанные с поиском материалов с повышенной электро- и фотопроводимостью, вызывают практический интерес [9–11].

Изучая в кристаллах типа $A^{III}_2B^{VI}_3A-As, B-S, Se$ нейтральные структурные вакансии (СВ), определенные направленными в сторону СВ поделёнными парами электронов sp^3 гибридизации электронных облаков атомов авторы [12] выдвинули термодинамическую теорию СВ, распространив ее на СВ другой природы.

Наличие СВ в кристаллах предопределяет обычный механизм распространения примесей, но стекло, по сути своей, стабильное состояние СВ, по этому рассмотрим процесс растворения Эрбия в изученных стеклах на основе триселенида мышьяка, исходя из термодинамической теории СВ, из которой вытекает, что

1. предельная растворимость примесей определяется величинами U_v – упругое на напряжение на СВ (для каждого кристалла – величина постоянная) и U_{II} – упругое напряжение на примесный ион, а последняя в свою очередь контролируется размерами примесного атома [13,14].

$R_{Er} = 18,5 \text{ см}^2/\text{г}$. атом таким образом примесное вхождение Эрбия энергетически выгодно.

При вхождении ионизированной примеси в стекло имеет значение только размер примесного иона, поскольку понятие об упругости напряжения на СВ для стекла теряет смысл.

2. происходит повышение растворимости Er (Эрбия) с ростом температуры, что экспериментально установлено нами построением фазовых микро диаграмм состояния систем As_2Se_3-Er (рис.)

3. ожидается большая термодинамическая устойчивость кристаллов с нулевой концентрацией примесей, чем самой чистой фазы.

Действительно, гомогенизирующий отжиг стекол с примесью Эрбия значительно меньше продолжительности - отжига чистого триселенида мышьяка стекло с примесью Эрбия кристаллизуется даже в процессе ДТА, а триселенид мышьяка закристаллизовался при температуры 490К в течение 725ч.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исходные образцы системы синтезировали из элементов высокой степени чистоты: As–B5, Se--A-

4, Er- ЭрМ-1. Режим синтеза подбирали исходя из физико-химических свойств исходных компонентов.

Синтез сплавов систем проводили из лигатур Ag_2Se_3 и металлического Эрбия прямым ампульным методом при температуре 750К в течение 10-12 часов далее температуру поднимали и последующей выдержке при 900-1000К затем закачивали на воздухе (скорость охлаждения 10 градусов в минуту)

Полученные образцы исследовали комплексными методами физико-химического анализа. Запись кривых нагревания и охлаждения сплавов до 1350 К осуществляли на приборе «Термоскан-2» с использованием хромель-алюмелевые/

РФА проводили на рентген дифрактометре модели D-2 PHSER с использованием $CuK\alpha$ -излучения и Ni-фильтра. МСА сплавов, осуществлен с помощью металлографического микроскопа МИМ-7 и МИН-8 на шлифах предварительно полированным пастой ГОИ протравленных образцов. При исследовании микроструктуры сплавов использовали травитель состава $HNO_3:H_2O_2=1:1$, время травления 20 с.

Микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердометре ПМТ-3 при нагрузках 0,20 н. в зависимости состава. Погрешность измерения составляла 3 %, плотность сплавов системы определяли пикнометрическим методом, в качестве рабочей жидкости использовали толуол.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные сплавы в зависимости от содержания Эрбия изменяли свой цвет от черного, стеклообразного (0-10 ат %Er) до спека (рыхлое, тусклое, серое кристаллического формирования). На термограммах стеклообразных сплавов обнаруживали три термических эффектов стеклования, T_g -температура стеклования, T_k - температура кристаллизации, T -температура плавления, температура в стеклах варьировала в пределах 455-485 К (рис.1)

Рис.1. Термограмма сплава содержащий 7 ат.% Er

При синтезе и для проведения ДТА образцы брали по два грамма.

Обнаруженные стеклообразные сплавы растворялись в концентрированной азотной кислоте и в щелочах (NaOH, KOH). При микроскопическом

исследование под микроскопом никаких кристаллических включений не обнаружено. РФА кроме фоновых значений, никаких пиков не зафиксировано рис.2

1- As₂Se₃, 2- 3ат.% Er, 3- 5ат.% Er

Рис.2 Дифрактограмма стекла системы As₂Se₃ – Er

Отжиг сплавов системы для кристаллизации проводили в течение 300 часов при температуре 450К.

Составы и некоторые физико-химические свойства исследованных сплавов, приведены в таблице 1 учитывая, характеры взаимодействия в системе, образцы системы синтезировали через 5;10

ат.% Er а после дополнительно синтезировали сплавы содержащего 5-7 ат. % Er.

Составы и некоторые физико-химические свойства стекол системы As₂Se₃ – Er приведены в таблице 1.

Таблица 1

Некоторые физико-химические свойства сплавов системы As₂Se₃ – Er

Состав	ат%		Микротвердость, Н _μ , мПа	Плотность, d _{пик} , г/см ³	Термические эффекты Нагреваия, К		
	As	Se			T _g	T _к	T _{плав}
Er	As	Se					
0,00	40,0	60	1300	4,65	455	---	650
0,2	39,9	59,9	1280	4,83	455	615	640
0,6	39,7	59,6	1250	4,95	457	620	635
0,8	39,7	59,8	1200	5,02	457	623	580
1,0	39,6	59,4	1200	5,10	459	625	580
2,2	39,1	58,7		5,15	465	630	585

Состав и термические обработки стекол системы $As_2Se_3 - Er$

№ п/п	состав As_2Se_3	моль %	ат% Er	Закл.на воздухе	Закалка в воду	Тем.закал, к температуре закалки, К
1	100	0	0	стек	стекло	1170,
2	97	3	0,6147	стек	стекло	1170
3	95	5	1,0326	стек	стекло	1170
4	93	7	1,4830	ст.кр	стекло	1170
5	90	10	2,1739	ст.кр	стекло	1170
6	85	15	3,4090	ст.кр	стекло кр.	1170

На основе результатов ДТА построена микро-диаграмма плавкости системы $As_2Se_3 - Er$ (рис.2).

Рис.2 Микро-диаграмма плавкости системы $As_2Se_3 - Er$

Полученные стекла подвергались физическим изменениям, т.е. измеряли их температурную зависимость электропроводности (рис.4).

Рис. 4 установлено, что полученные стекла высокоомные вещества и имеют "р" тип проводимости. Как видно из рисунка с повышением темпера-

туры увеличивается проводимость стекол. Установлено, что область собственной проводимости имеет узкую область, примесная область в стеклах не наблюдается в исследованном интервале и с увеличением концентрации Эрбия увеличивается проводимость.

Рис.4 Температурная зависимость стекол системы $[As_2Se_3]_{1-x} Er_x$
1- As_2Se_3 , 2-1 ат% Er, 3-3 ат% Er, 4-5 ат% Er

Выводы.

На основе результатов дифференциально термического анализа построена микро-диаграмма плавкости системы $As_2Se_3 - Er$.

Установлено, что полученные стекла высокоомные вещества и имеют “р” тип проводимости.

Выявлено, что область собственной проводимости имеет узкую область, а примесная область в стеклах не наблюдается в исследованном интервале.

С увеличением концентрации Эрбия увеличивается проводимость.

Литература

1. Дембовский С. А. Стеклообразование // Москва: Наука, 1990.-380с.
2. Борисова З.У. Халькогенидные полупроводниковые стекла// ЛГУ, 1983.- 263 с.
3. Цэндин К.Д. Электронные явления в стеклообразных полупроводниках// Москва: Наука, 1996. - 486 с.
4. Козюхин С.А., Файрушин А.Р., Воронков Э.Н. Свойства аморфных пленок халькогенидов мышьяка, модифицированных комплексными соединениями редкоземельных элементов // Физика и техника полупроводников. 2005.39 (8). С. 1012-2016
5. Худиева А.Г., Ильяслы Т.М., Исмаилов З.И. Исследование тройной системы Nd-As-S по различному разрезом. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №4(5). С. 902-905.
6. Mochalov L., Logunov A., Zelentsov S., Kudryashov M., Nezhdanov A., Gogova D., Mashin A.A Novel method for synthesis of arsenic sulfide films employing conversion of arsenic monosulfide in a

plasma discharge // Superlattices and Microstructures. 2018. V. 120. P. 264–271

7. Ильяслы Т.М., Гахраманова Г.Г., Исмаилов З.И. // Стеклообразование в тройной системе Tm-As-S . //East European Scientific Journal. 2018. №3 (2). С.60-64

8. Piyasly T.M., G.H.Gahramanova, R.F.Abbasova, Veysova S.M., İsmailov Z.İ. Investigation of the electrical properties of glasses of Tm-As-S and Tm-As-Se systems// Neü materials, Compounds and Applications –Baku: 2021. V.5, №3, P.227-234

9. Ильяслы Т. М., Худиева А. Г., Исмаилов З. И. Стеклообразования и свойства стекол на основе As_2S_3 с участием Dy и его сульфидов //Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) 2019.3 (60), С. 62-66

10. Ashok U, Monali V., Yogesh S.. Synthesis of Nanostructured As_2S_3 thin films by chemical Route: Effect of complexing agent // International Conference: Benchmarks in Engineering Science and Technology ICBEST, -7-8 September, 2012, P.15-17

11. Ильяслы Т. М., Гасанова Д.Т., Исмаилов З. И. Исследование области стеклообразования по разрезам As_2S_3-HoS и $As_2S_3-Ho_2S_3$ // Восточно Европейский журнал 2021.2(66), С.72-77

12. Кошкин В.М. Физика алмаз подобных полупроводников со стехиометрическими вакансиями. / Сб., Некоторые вопросы химии и физики полупроводников сложного состава. Ужгород: УГУ 1969, с.26-35

13. Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия. М.: Мир 1969 Т.3, 496 с.

14. Ильясов Т.М., Мамедова Л.А., Мамедов А.И. Характер химического взаимодействия в системах As_2X_3 (где X- S, Se, Te)-Yb / Сб., Физико-химические исследования и анализ неорганических веществ.Баку: Изд.АГУ,1967, с.10-15